

CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO RECÉM-NASCIDO COM DIAGNÓSTICO DE SEPSE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL.

CHARACTERISTICS OF THE NURSES' PERFORMANCE IN THE FACE OF NEWBORN INFANTS DIAGNOSED WITH SEPSIS IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT.

Kamila Sobrinho RIBEIRO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4473-2195>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: kamilasobrinho2015@gmail.com

Hellen Vitória Sobrinho AZEVEDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6736-402X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: hellenvitoriasobrinho47@gmail.com

Raquel Maria Cassimiro dos SANTOS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3137-0826>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: raquel.santos@iescfag.edu.br

RESUMO

A sepsé neonatal é definida como uma disfunção orgânica grave, caracterizada por um processo infeccioso onde ocorre uma ativa e evidente resposta do sistema imunológico, podendo ter como agente etiológico bactérias, vírus ou protozoários. O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa do tipo Revisão Integrativa da Literatura (RIL). Foi elaborada a partir de artigos e materiais institucionais publicados entre os anos 2020 a 2024, nas bases de dados do Google Acadêmico, Scielo, PubMed e do ministério da saúde do Brasil. Os critérios utilizados para adesão foram artigos, materiais científicos e pesquisas institucionais escritos em português, com disponibilidade de texto completo em acesso digital. A sepsé neonatal destaca-se por sua alta complexidade infecciosa, enfatizando-se uma das principais causas do aumento clínico em morbimortalidade neonatal nas Unidade de Terapia Intensiva. Mediante os fatos supracitados, o recém-nascido necessita de cuidados específicos e atenção integral, visto que está exposto a manejos e patógenos inespecíficos. O profissional enfermeiro desempenha função primordial, buscando reduzir estressores, tempo de permanência no ambiente hospitalar e resolutividade efetiva do quadro clínico. Por conseguinte verificou-se a importância da enfermagem em todos os processos, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) possibilitando um cuidado humanizado e seguro, reduzindo complicações e mortalidade entre os recém-nascidos.

Palavra-chave: Sepsé neonatal. Enfermeiros. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Sistematização da Assistência de Enfermagem em UTI. Agravos Clínicos.

ABSTRATC

Neonatal sepsis is defined as a severe organ dysfunction caused by an infectious process in which an active and evident immune response occurs. The etiological agents may include bacteria, viruses, or protozoa. This study is a descriptive, exploratory research with a qualitative approach, conducted as an Integrative Literature Review (ILR). It was based on articles and institutional materials published between 2020 and 2024, sourced from databases such as Google Scholar, SciELO, PubMed, and the Brazilian Ministry of Health.

The inclusion criteria were scientific articles and institutional studies written in Portuguese, with full-text availability in digital format.

Neonatal sepsis is notable for its high infectious complexity and is one of the leading causes of neonatal morbidity and mortality in Intensive Care Units. Given these facts, newborns require specific and comprehensive care, as they are exposed to nonspecific pathogens and clinical interventions. Nursing professionals play a key role in reducing stressors, shortening hospital stays, and effectively managing the clinical condition. Consequently, the importance of nursing in all stages of care is evident, especially through the Systematization of Nursing Care (SAE), which enables humanized and safe assistance, thereby reducing complications and mortality among newborns

Keyword: Neonatal sepsis. Nursing. Neonatal Intensive Care Unit. Systematization of Nursing Care in ICU. Clinical conditions.

INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos, os avanços tecnológicos contribuem para que a assistência de Enfermagem seja resolutive e humanística, cooperando dessa forma aos serviços de saúde. Em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o profissional enfermeiro executa a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e garante a aplicabilidade do processo de enfermagem (PE), enfatizando redução de danos e um serviço seguro, por meio de sua aptidão em realizar análises e intervenções, visão holística e a capacidade de tomar decisões importantes frente o cuidado ao paciente (BESSA, 2022).

A sepse neonatal é definida como uma disfunção orgânica grave, caracterizada por um processo infeccioso onde ocorre uma ativa e evidente resposta do sistema imunológico, podendo ter como agente etiológico bactérias, vírus ou protozoários. Contudo, acomete principalmente, os recém-nascidos pré-termo de peso inferior a 1.500kg, podendo ser vinculada a patologias, tais como: meningite, pneumonia e pielonefrite, sendo classificada como precoce ou tardia, visto que ocorra antes ou após 72 horas de vida do recém-nascido (SANTOS et al., 2020).

De acordo LIMA et al. (2023), sua etiologia está relacionada ao início precoce com ênfase nas primeiras 06 horas de vida, com causa evidenciada pelos estreptococos do grupo B (EGB), organismos Gram-negativos entéricos, predominantemente *Escherichia coli*, intraparto, e *Haemophilus influenzae* em recém nascidos pré-termo. A sepse de início tardio associasse ao ambiente, como estafilococos, *Escherichia coli*, *Cronobacter sakazakii*, *Pseudomonas aeruginosa*, sendo ambos associados a uso de dispositivos invasivos e recém nascidos baixo peso extremo.

Os fatores de riscos para o desenvolvimento da sepse neonatal incluem aspectos vinculados a genitora, como infecção do trato urinário e ruptura prematura das membranas amnióticas, relacionados ao recém-nascido com ênfase na prematuridade e vinculados a assistência por meio de procedimentos invasivos como sondagem, uso de cateter central, ventilação mecânica e manuseio profissional. Outrossim, enfatiza-se a importância do diagnóstico em tempo oportuno, e conhecimento dos profissionais enfermeiros em UTI que prestam assistência direta aos neonatos (SOUZA et al., 2021).

Segundo CATAPANI et al. (2023), a patologia supracitada apresenta índices de mortalidade, estimando-se que seja responsável por cerca de 27,5% das mortes neonatais

em 20/1.000 países, sendo no Brasil, cerca de 3.000 óbitos neonatais por ano. Contudo, a síndrome clínica caracterizada por alterações hemodinâmicas e outras manifestações sistêmicas, resulta em hospitalizações prolongadas em UTI, partindo da presença de organismo patogênico, em fluidos corpóreos estéreis, como sangue ou líquido, portanto, recém-nascidos sépticos apresentam menores chances de sobrevivência.

Partindo desta contextualização sobre a temática e problemática, infere-se que a enfermagem está vinculada a assistência contínua frente a doença buscando desta forma contribuir para a redução de impactos cotidianos e complicações, visando assim melhorias graduais, por meio da assistência segura e gerenciamento sistematizado do cuidado e recursos, visando a resolutividade efetiva frente ao recém-nascido. Portanto, o estudo tem como questão norteadora: Quais as principais características da atuação dos profissionais de enfermagem frente a redução de riscos ao recém-nascido com diagnóstico de sepse neonatal nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal?

O presente estudo justifica-se pela necessidade de novas pesquisas e evidências científicas que norteiem o trabalho dos profissionais de enfermagem e demais profissionais da saúde, frente a redução de riscos à assistência resolutiva ao recém-nascido com sepse neonatal, contribuindo para fomentar a compreensão de estudantes, profissionais e comunidade. O estudo objetivou identificar as principais características da assistência de enfermagem frente ao paciente com diagnóstico de sepse neonatal em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), contextualizadas à sua seriedade e contribuição para a assistência de qualidade.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa do tipo Revisão Integrativa da Literatura (RLI). Refere-se ao método de síntese de conhecimentos científicos para a abrangência de evidências que visam o aperfeiçoamento da questão em estudo. A questão norteadora foi elaborada com base na estratégia PICO, considerando a definição dos componentes: população/paciente, intervenção, comparação (ou controle) e desfecho.

Foi elaborada a partir de artigos e materiais institucionais publicados entre os anos 2020 a 2024, nas bases de dados do Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), US National Library of Medicine (PubMed), e do ministério da saúde do Brasil. Os critérios de inclusão consideraram artigos, produções científicas e documentos institucionais redigidos em língua portuguesa, com disponibilidade de acesso integral ao texto em formato digital, pertinentes à temática selecionada. Foram excluídas publicações que não se enquadravam no período temporal estabelecido, bem como editoriais, resenhas, dissertações, teses, documentos sem revisão por pares e artigos cuja abordagem metodológica se mostrava insuficiente, ou superficial.

Também foram desconsiderados trabalhos que apresentavam inconsistências nos dados, falta de clareza nos objetivos ou que não apresentavam relevância para os objetivos propostos neste estudo. Na etapa de levantamento do material base, a busca por conteúdos científicos e documentos institucionais foi conduzida com o auxílio de descritores específicos, com o objetivo de identificar produções relacionadas à sepse neonatal e à atuação da enfermagem nesse contexto. Foram utilizados os seguintes descritores,

combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR: sepse, sepse neonatal, assistência de enfermagem, cuidados de enfermagem ao neonato, enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, atenção especializada, neonato, cuidados intensivos neonatais, infecção neonatal, intervenções de enfermagem, mortalidade neonatal e segurança do paciente.

A escolha desses termos visou garantir a abrangência e a relevância dos materiais selecionados, contemplando diferentes aspectos da prática da enfermagem em ambientes de cuidado intensivo e suas implicações na redução da morbimortalidade neonatal.

O estudo se desenvolveu em etapas, conforme descrição a seguir e apresentação quantitativa na tabela apresentada logo mais:

- ✓ 1ª etapa: levantamento de artigos sobre o tema escolhido nas bases de dados científicos mais relevantes.
- ✓ 2ª etapa: execução dos critérios de adesão, do material encontrado, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.
- ✓ 3ª etapa: disposição dos artigos selecionados em uma tabela para devida identificação e organização.
- ✓ 4ª etapa: formulação e realização da escrita, considerações finais, e revisão das referências.

Fonte: Dos Autores (2025).

As publicações utilizadas nesse estudo foram organizadas em uma tabela de identificação para cada capítulo desenvolvido, sendo o primeiro voltado para “**A atuação dos profissionais de enfermagem frente a assistência ao neonato com diagnóstico de sepse em Unidade de Terapia Intensiva**” (tabela 2); o segundo voltado para “**Riscos e a importância da sistematização para redução de agravos clínicos**” (tabela 3).

Tabela 1: Quantitativo de artigos e materiais institucionais encontrados e selecionados em cada base de dados.

Etapa 1: ARTIGOS ENCONTRADOS SOBRE A TEMÁTICA SEPSE NEONATAL			
Google Acadêmico	SciELO	Materiais Institucionais	PubMed
145	42	14	15
Etapa 2: FILTRO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO			
Google Acadêmico	SciELO	Materiais Institucionais	PubMed
32	10	8	6
Etapa 3: ARTIGOS SELECIONADOS DE ACORDO O OBJETIVO DO ESTUDO			
Google Acadêmico	SciELO	Materiais Institucionais	PubMed
10	2	3	4
Etapa 4: PRINCIPAIS CATEGORIAS PARA DISCUSSÃO TEÓRICA			
<ul style="list-style-type: none"> A atuação dos profissionais de enfermagem frente a assistência ao neonato com diagnóstico de sepse em Unidade de Terapia Intensiva. 		<ul style="list-style-type: none"> Riscos e a importância da sistematização para redução de agravos clínicos. 	

Fonte: Dos Autores (2025).

Tabela 2: Identificação dos estudos relacionados à “A atuação dos profissionais de enfermagem frente a assistência ao neonato com diagnóstico de sepse em Unidade de Terapia Intensiva.”

Nº	Autores	Título do artigo	Periódico e ano de publicação	Conclusões
1	SILVA, A. V, DE, O;	Assistência de enfermagem e a prevenção da sepse neonatal em Unidade de Terapia Intensiva.	Patos: Centro Universitário – UNIFIP, 2023. Tipo de estudo: Revisão de Literatura.	Assistência complexa e adequada realizada por uma equipe multidisciplinar, destacando-se a de enfermagem como essencial pelo cuidado direto e contínuo que presta ao neonato.
2	RODRIGUES, B. M. B; JUSTINO, I. R;	Cuidados de enfermagem na prevenção	Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e	Os profissionais de enfermagem são peças fundamentais no manejo

	LAGO, M. T. G; BRAGANTINE, A.; MATHIOLLI, C.;	de sepse neonatal: revisão integrativa.	Pesquisa, 2022. Tipo de estudo: Revisão Integrativa.	desses pacientes, uma vez que esses profissionais são os que passam maior parte do tempo na assistência direta e que administram toda terapia prescrita no cuidado deles.
3	MIRANDA, C, R; MOURÃO, I, S, S; JÚNIOR, F, A, L; SOUZA, P, Í, B, DE; MONARI, F, F; OLIVEIRA, F, DA S; OLIVEIRA, A, DOS S;	O conhecimento da equipe de enfermagem acerca do recém-nascido com diagnóstico de sepse neonatal.	Vol. 1. Ed. Poisson, 2023. 15p. Tipo de estudo: Revisão Integrativa da Literatura.	A ausência ou falhas na identificação e manejo correto da dor prejudica a recuperação do recém-nascido internado na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), com consequências a longo prazo.
4	AYRES, G, DE, F;	Avaliação do recém-nascido de risco para sepse neonatal precoce: uma revisão integrativa.	Residência multidisciplinar, Hospital De Clínicas. Porto Alegre, 2021. Tipo de estudo: Revisão Integrativa.	Existem abordagens para estratificação de risco de sepse neonatal precoce, como avaliação multivariada a partir do uso de calculadora preditiva com algoritmos clínicos recomendados para estimar o risco.
5	SILVA, T, L; OLIVEIRA, A, E, C, DE; CARVALHO, J, O, DE; PAIVA, E, P, DE; THOFEHRN, M, B; BOREL, M, G, C;	Relato de experiência sobre aplicação do método mãe canguru em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.	Brazilian Journal of health Review, 2020. Tipo de estudo: Pesquisa Descritiva.	O principal ganho foi a prestação de cuidado humanizado, que estendeu para o melhor relacionamento dos membros da equipe e, entre equipe e família.
6	FONTES, N, O; FONSECA, B, S; RENNO; G, A, S, DA; MARQUES, M, V, P; ROCHA, L, F;	Sepse neonatal: abordagens diagnósticas e estratégias de tratamento.	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, Vol. 10, n 10, 2024. Tipo de estudo: Revisão Bibliográfica.	A sepse neonatal continua a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade em recém-nascidos, especialmente em prematuros e neonatos de baixo peso.
7	MULLER, H; FILHO, J, R; HARADA, K, O, DE;	Diretrizes para novas definições de sepse e	Departamento Científico de Medicina Intensiva	O termo anterior “sepse grave” NÃO deve mais ser usado, pois sepse é uma condição de disfunção

	PULCHERI, L, B; OLIVEIRA, M, A, V; JOAO, P, R, D;	choque séptico em pediatria.	Pediátrica, n. 133, 2024. Tipo de estudo: Documento Científico.	orgânica ameaçadora da vida com infecção e isso indica a gravidade do quadro, sendo, portanto, redundante;
8	CATAPANI, E, B; MENEZES, J, D, S, DE; GUARNIERI, G, M; PEREIRA, A, A; SARCADO, Y; PARRO, M, C;	Panorama da sepse neonatal em Unidade de Terapia Intensiva: uma revisão integrativa.	Research Society and Development, v. 12, n. 5, 2023. Tipo de estudo: Revisão Integrativa	O tratamento da sepse neonatal é desafiador, visto que a incidência de mortalidade é alta, afetando diretamente a família e sociedade.
9	SOUZA, H, C, M, DE; SOUZA, C, S, E; LEAO, S, A;	Assistência de enfermagem em sepse neonatal.	Research Society and Development, v. 10, n. 13, 2021. Tipo de estudo: Revisão Bibliográfica.	A sepse é considerada uma doença com alta letalidade e que o maior instrumento para reduzir esse índice é o diagnóstico precoce.

Fonte: Dos Autores (2025).

Tabela 3: Identificação dos estudos relacionados à Riscos e a importância da sistematização para redução de agravos clínicos.

Nº	Autores	Título do artigo	Periódico e ano de publicação	Conclusões
1	SOUZA, D, Q, DE; BARCELLOS, I, L, B; SILVA, M, H, DA; VIANA, S, S;	Manejo da sepse neonatal e seus desafios.	Fundamentos e Práticas neonatais, Ed. 12. 2023. Tipo de estudo: Revisão de Literatura.	A sepse neonatal é causa importante de morte em todo mundo, sendo um desafio até para os pediatras mais experientes o seu diagnóstico.
2	CONCEIÇÃO, H, N, DA; DIOGO, M, P, S; SILVA P, J, DA; ARAÚJO, L, E, R, DE; DORNELES, I, A, B; NETO, J, S, D; HIRT, L; MACHADO, F, DE C; MISUKAMI, D, R; RAMOS, G, M, F; FEITOZA, B, G; HUFF, C R;	Sepse Neonatal: Desafios no diagnóstico e tratamento.	Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, Vol.6, 2024. Tipo de estudo: Revisão Sistemática.	A sepse neonatal é uma síndrome infecciosa grave que afeta recém-nascidos no primeiro ano de vida, podendo causar disfunção orgânica e até morte. Pode ser precoce ou tardia, e sua gravidade exige atuação rápida e qualificada da equipe de enfermagem para garantir o cuidado seguro e eficaz

3	GHIZZONI, A, P, O; LUIZ, C, B; CAMPOS, P, M; BRAVO, A, F;	O cuidado de enfermagem na realização de um protocolo para triagem clínica de sepse neonatal: um relato de experiência.	Estratégias para Promoção da Saúde Materno-infantil, v.1, 2023. Tipo de estudo: Revisão Qualificativa.	É importante que sejam geradas propostas de melhorias constantes, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que possam afetar a saúde da criança.
4	CARNEIRO, I, S; GOMES, M, L, DA, S;	Cuidados de enfermagem na sepse neonatal: revisão de literatura	Faculdade Integrada CETE – FIC. Garanhuns, 2023. Tipo de estudo: Revisão de Literatura.	A sepse neonatal é uma das principais causas de óbito neonatal nas CTIs, sendo as infecções relacionadas a cateter o principal fator de adoecimento.
5	CALIL, R; BENTLIN, M, R; PEREIRA, L, D, C;	Sepse neonatal precoce e a abordagem do recém-nascido de risco: o que há de novo?	Sociedade Brasileira de Pediatria; Departamento Científico de Neonatologia. N°11, 2022. Tipo de estudo: Revisão Qualificativa.	Devido à baixa incidência da sepse em muitos casos suspeitos, o tratamento empírico com antimicrobianos deve ser iniciado apenas quando houver critérios clínicos e laboratoriais compatíveis, evitando o uso indiscriminado. O objetivo é reduzir os riscos de resistência bacteriana, efeitos adversos e impacto negativo na microbiota neonatal.
6	COFEN, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.	Segurança do paciente: guia para a prática.	São Paulo, 2022. Tipo de estudo: Documento Institucional.	O guia institucional enfatiza a necessidade de adoção de diretrizes, protocolos e rotinas padronizadas para reduzir riscos à segurança do paciente. Ele reforça que a enfermagem deve implementar barreiras preventivas, checagens e monitoramentos contínuos.
7	BESSA, L, C, B, DE;	Importância do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva.	Faculdade Anhanguera, Anápolis, 7p, 2022. Tipo de estudo: Revisão Bibliográfica	A Unidade de Terapia Intensiva é um ambiente de alta complexidade do qual exige um desempenho criterioso do enfermeiro.
8	LIMA, N, B, B, DE; PACHECO, C, A; SILVA, R, R, N, DA;	Sepse neonatal: fatores de risco e condutas da	Contemporary Journal, v.3, n.12, 2023. Tipo de estudo: Revisão Bibliográfica.	A sepse neonatal é uma situação crítica que apresenta desafios significativos na área da saúde neonatal, devido à gravidade do quadro, à imaturidade imunológica dos

	VALE, E, M, N, DO; SILVA, L, S; PEREIRA, E, L, P; LOPES, G, S, DE;	enfermagem		recém-nascidos e à dificuldade no diagnóstico precoce. Requer atuação rápida e integrada da equipe de saúde, com destaque para o papel da enfermagem na monitorização contínua e na aplicação de protocolos de segurança.
9	PARANHOS, I, J, S, S; SANTOS, A, T; VENTURA, C, M, U; MENDONÇA, C, R, S;	Perfil epidemiológico de óbitos neonatais	Epidemiological Profile Neonatal Deaths, 2024. Tipo de estudo: Revisão Integrativa.	Alguns recém-nascidos precisam de cuidados intensivos e são encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, onde recebem monitoramento constante, suporte tecnológico e assistência especializada para estabilizar seu quadro clínico e prevenir complicações.
10	SANTOS, Z, M, A, DOS; OLIVEIRA, A, P, F, DE; SALES, T, M, O;	Sepse neonatal, avaliação do impacto: uma revisão integrativa.	Bionorte, v. 9, n.1, 47p, 2020. Tipo de estudo: Revisão Integrativa.	O estudo identificou que entre os principais fatores de risco estão: prematuridade, baixo peso ao nascer, condições maternas (infecções gestacionais, ruptura prolongada de membranas, etc.), e procedimentos invasivos no ambiente hospitalar. As manifestações clínicas mais comuns incluem instabilidade térmica, dificuldade respiratória, maus-sinais gerais (letargia, alteração de perfusão), além de alterações nos exames laboratoriais.

Fonte: Dos Autores (2025).

REVISÃO DE LITERATURA

Com base no estudo de MULLER et al. (2024), a sepsé é qualificada como uma infecção na presença de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), podendo evoluir para um quadro grave resultante do acometimento do aparelho cardiovascular e/ou respiratório, bem como dois outros sistemas orgânicos, agravando-se dessa forma com Choque Séptico, resultando em complicações clínicas e necessidade de suporte avançado com ênfase no uso de drogas vasoativas, reposições volêmicas e avaliação contínua.

A atuação dos profissionais de enfermagem frente a assistência ao neonato com diagnóstico de sepsé em Unidade de Terapia Intensiva

De acordo SILVA (2023), a sepsé neonatal destaca-se por sua alta complexidade infecciosa, enfatizando-se uma das principais causas do aumento clínico em morbimortalidade neonatal nas Unidade de Terapia Intensiva. Mediante os fatos

supracitados, o recém-nascido necessita de cuidados específicos e atenção integral, visto que está exposto a manejos e patógenos inespecíficos. O profissional enfermeiro desempenha função primordial, buscando reduzir estressores, tempo de permanência no ambiente hospitalar.

Durante a prestação de cuidados de enfermagem ao neonato em UTI com diagnóstico de sepse neonatal, o enfermeiro coleta dados, avalia o histórico e condições clínicas, realiza o diagnóstico de enfermagem, planeja cuidados a partir da priorização dos problemas diagnosticados e garante uma implementação livre de danos, visando uma evolução do quadro clínico. Com base nisso, o profissional é responsável por registrar os cuidados implementados garantindo desta forma o seguimento do planejamento e continuidade da assistência, atentando-se aos sinais de agravos como instabilidade hemodinâmica (MIRANDA et al., 2023).

Considerando o exposto, o estudo realizado por RODRIGUES et al. (2022), registra que o enfermeiro executa atividades diretas ao neonato tais como instalação e manutenção de sondagem vesical de demora (SVD), cateter central de inserção periférica (CCIP), cateter venoso periférico atentando-se as dificuldades a partir da fragilidade capilar, cuidados ao uso do cateter central (CVC), cateter venoso umbilical (CVU), tubo orotraqueal proveniente de intubação orotraqueal (IOT) quando necessário suporte ventilatório mecânico, além de cuidados para prevenção de agravos, conforto, repouso, monitorização contínuo e balanço hídrico.

Ao tratar-se de uma infecção com índice de letalidade, ressalva-se a seriedade da avaliação beira leito, supervisão e gerenciamento da equipe técnica. Não obstante, o enfermeiro em UTI tem a seu favor escalas como Escore de Acesso Intravenoso Difícil (DIVA) composto por variáveis como visibilidade e palpabilidade da veia, idade e prematuridade do paciente e tonalidade da pele, Escore Pediátrico de Alerta Precoce de Brighton (Brighton Paediatric Early Warning Score – BPEWS), utilizando componentes de avaliação neurológica, cardiovascular e respiratória, e o sistema escore Sequential Organ Failure Assessment, (SOFA) caracterizado como instrumento para a avaliação inicial e progressiva de disfunções orgânicas (AYRES, 2021).

A humanização da assistência é indispensável, conforme descrito no estudo realizado por SILVA et al. (2020). O método mãe canguru (MMC), proporciona resultados benéficos ao neonato como termo regulação, vínculo materno, até mesmo a redução do período de internação, além de contribuir para a minimização de estressores na unidade. Em consonância, o enfermeiro proporciona suporte emocional familiar, a partir do esclarecimento de dúvidas sobre condições clínicas, ainda que com avanços tecnológicos, a sobrevivência de bebês de alto risco possa gerar incerteza, tendo em vista que o processo de hospitalização pode refletir em improbabilidades e insegurança aos genitores.

Riscos e a importância da sistematização para redução de agravos clínicos

Em decorrência da deterioração multiorgânica causada pela Sepse neonatal motivada por infecção com ou sem bacteremia evidenciada, manifestações clínicas devem ser enfatizadas como: alteração hemodinâmicas, cardiovasculares e neurológicas. Com isso, o enfermeiro em UTI, atenta-se a desfechos prejudiciais considerando que a contaminação pode ser dada por transmissão horizontal. O profissional deve realizar

educação em saúde para com sua equipe, incentivando práticas de higienização correta das mãos e aplicabilidade das técnicas de limpeza e desinfecção adequadas do ambiente em que está inserido (SOUZA, 2023).

Com base no estudo realizado por CONCEIÇÃO et al. (2024), as manifestações dos sinais e sintomas relacionados à sepse neonatal são de envolvimento generalizado, enfatizando os principais sinais clínicos como: instabilidade térmica, apneia, hipoatividade, letargia, convulsões, distensão abdominal, êmese, gemência, retração do externo e/ou subcostal, taquicardia, hipotensão, redução do débito urinário, hematúria, hiperglicemia, icterícia e petéquias. Nesse contexto, os serviços de enfermagem desempenham um papel essencial na identificação precoce dessas manifestações clínicas e na adoção de intervenções imediatas e eficazes.

Ao enfermeiro, cabe estabelecer um plano de cuidados individualizado, baseado nas necessidades clínicas do neonato. Além disso, a atuação da enfermagem deve estar pautada em protocolos atualizados, monitoramento rigoroso dos sinais vitais, manejo adequado das vias de acesso venoso, controle rigoroso de infecções e promoção da segurança do paciente. Essa abordagem contribui significativamente para a evolução clínica do neonato, reduzindo riscos e garantindo a qualidade da assistência prestada em unidades de terapia intensiva neonatal.

A assistência ao recém-nascido com diagnóstico de sepse exige a avaliação física de forma detalhada, contemplando tanto o exame físico geral quanto o específico, com ênfase nos sistemas respiratório, cardiovascular e neurológico, além da inspeção criteriosa das regiões cefálica e cervical. Para tal, devem ser utilizados os métodos propedêuticos clássicos: inspeção, palpação, percussão e ausculta, a fim de detectar precocemente alterações fisiológicas compatíveis com deterioração clínica. A avaliação dermatológica também se mostra essencial, com inspeção da coloração, turgor, perfusão capilar, presença de lesões petéquiiais ou equimóticas, além do monitoramento rigoroso da integridade cutânea e das condições dos dispositivos invasivos, como cateteres, observando sinais flogísticos e assegurando sua permeabilidade. (Ghizzoni et al. 2023),

De acordo CARNEIRO (2023), em sua pesquisa, aborda que os patógenos *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, foram fortemente identificados em neonatos com utilização de Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP). Vale ressaltar a importância da realização do curativo efetivo, visando redução de danos e aumento da segurança, logo, as intervenções de enfermagem devem ser adotadas ênfase nos riscos, agravos e principais problemas frente a condição clínica do neonato, realizando educação continuada com os membros de sua equipe técnica.

Em relação à antibioticoterapia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, aborda como primeira linha de escolha o uso de ampicilina ou penicilina G cristalina associado à gentamicina ou amicacina devido seu amplo espectro de atuação por um período de 5 a 7 dias. Em quadros agravados com diagnóstico associado de meningite por evolução clínica, utiliza-se cefotaxima ou cefepima por um período de 14 a 21 dias. Portanto, o enfermeiro deve garantir um cuidado seguro, atentando-se para a etapa de prescrição médica segura, dupla checagem da medicação dispensada, atentando-se a administração medicamentosa por via, diluição e esquema correto, avaliando a resposta clínica do RN (CALIL, 2022).

O enfermeiro deve atuar na supervisão da equipe técnica bem como na sistematização da assistência. Partindo disto, o enfermeiro deve conhecer e instruir sua equipe para realização do tratamento medicamentoso seguro por meio da identificação correta do RN utilizando nome da genitora, data de nascimento e pulseira de identificação, familiarizar-se a medicação e diluição prescrita, identificação da via de administração medicamentosa, seguimento do controle de horário e intervalos entre as doses devidamente pré estabelecidas, registro do procedimento e intercorrências, atentando-se para a forma farmacêutica e a resposta clínica do paciente (COFEN, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

Evidencia-se que a sepse constitui importante causa de morbimortalidade neonatal, caracterizada por complexidade diagnóstica e terapêutica. Entre os fatores que influenciam o prognóstico destacam-se prematuridade, baixo peso ao nascer, idade gestacional reduzida e condições maternas associadas. Assim, a análise contínua dos sinais e sintomas apresentados pelo recém-nascido é essencial para orientar condutas oportunas e eficazes.

Recém-nascidos em unidades de terapia intensiva estão mais vulneráveis a complicações clínicas. No estudo de Paranhos et al., (2024), identificou-se elevada incidência de óbitos neonatais entre 0 e 27 dias de vida associados à sepse, sobretudo em pacientes nascidos entre 28 e 37 semanas de gestação e em contextos de infecções maternas, reforçando a necessidade de avaliação criteriosa dos fatores de risco.

De acordo com Fontes et al. (2024), o tratamento da sepse neonatal fundamenta-se na antibioticoterapia, associada a terapias de suporte, como ventilatória, nutricional e hemodinâmica. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha papel essencial ao assegurar assistência humanizada e segura durante todo o período de internação, contribuindo para a qualidade do cuidado e para a redução de complicações.

Conclui-se que a assistência de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal desempenha papel central na identificação, manejo e prevenção da sepse neonatal, condição grave e potencialmente fatal. A atuação do enfermeiro, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem (PE), garante cuidado seguro, humanizado e integral, além de favorecer o gerenciamento adequado de equipe e recursos.

A qualificação técnico-científica dos profissionais é indispensável para o diagnóstico precoce, a implementação de intervenções eficazes e a redução de riscos, ressaltando-se a importância de pesquisas contínuas para o aprimoramento das práticas assistenciais e para o fortalecimento da segurança do cuidado neonatal.

No âmbito da educação em saúde, evidencia-se a relevância da orientação às famílias sobre sinais de alerta e fatores protetores, como o aleitamento materno, bem como da atualização constante de protocolos assistenciais e do trabalho multiprofissional. Dessa forma, a integração entre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e ações educativas constitui estratégia essencial para reduzir complicações e mortalidade associadas à sepse neonatal, promovendo qualidade e efetividade no cuidado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYRES, G. de F. Avaliação do recém-nascido de risco para sepse neonatal precoce: uma revisão integrativa. **Hospital de Clínicas Residência multidisciplinar**, Porto Alegre, 2021.

BESSA, L. C. B. de. Importância do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva. **Faculdade Anhanguera**, Anápolis, 2022. 7.

CALIL, R; BENTLIN, M. R; PEREIRA, L. D. C. Sepse neonatal precoce e a abordagem do recém-nascido de risco: o que há de novo? Sociedade Brasileira de Pediatria; **Departamento Científico de Neonatologia**, n. 11, 2022.

CARNEIRO, I. S; GOMES, M. L. da S. Cuidados de enfermagem na sepse neonatal: Revisão de Literatura. **Garanhuns: Faculdade Integrada CETE – FIC**, 2023.

CATAPANI, E. B. *et al.* Panorama da sepse neonatal em Unidade de Terapia Intensiva: Uma Revisão Integrativa. **Research Society and Development**, v. 12, n. 5, 2023.

COFEN – **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**. Segurança do paciente: guia para a prática. São Paulo: COFEN, 2022.

CONCEIÇÃO, H. N. da. *et al.* Sepse neonatal: desafios no diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, 2024.

FONTES, N. O. *et al.* Sepse neonatal: abordagens diagnósticas e estratégias de tratamento. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 10, p. 1386-1395, 2024.

GHIZZONI, A. P. O. *et al.* O cuidado de enfermagem na realização de um protocolo para triagem clínica de sepse neonatal: um relato de experiência. **Estratégias para Promoção da Saúde Materno-infantil**, v. 1, 2023.

LIMA, N. B. B. de. *et al.* Sepse neonatal: fatores de risco e condutas da enfermagem. **Contemporary Journal**, v. 3, n. 12, 2023.

MIRANDA, C. R. *et al.* O conhecimento da equipe de enfermagem acerca do recém-nascido com diagnóstico de sepse neonatal. **Belo Horizonte: Ed. Poisson**, v. 1, 15 p. 2023.

MULLER, H. *et al.* Diretrizes para novas definições de sepse e choque séptico em pediatria. **Departamento Científico de Medicina Intensiva Pediátrica**, n. 133, 2024.

PARANHOS, I. J. de S. S. *et al.* Perfil epidemiológico de óbitos neonatais. **Epidemiological Profile Neonatal Deaths**, 2024.

RODRIGUES, B. M. B. *et al.* Cuidados de enfermagem na prevenção de sepse neonatal: revisão integrativa. **Revista Terra & Cultura**, 2022.

SANTOS, Z. M. A. dos; OLIVEIRA, A. P. F. de; SALES, T. M. O. Sepse neonatal, avaliação do impacto: uma revisão integrativa. **Bionorte**, v. 9, n. 1, Montes Claros, 47 p. 2020.

SILVA, A. V. de O. Assistência de enfermagem e a prevenção da sepse neonatal em Unidade de Terapia Intensiva. **Patos: Centro Universitário – UNIFIP**, 2023.

SILVA, T. L et al. Relato de experiência sobre aplicação do método mãe canguru em uma Unidade de Terapia Intensiva. **Brazilian Journal of health Review**, 2020.

SOUZA, D. Q. de. *et al.* Manejo da sepse neonatal e seus desafios. **Fundamentos e Práticas Neonatais**, ed. 12, 2023.

SOUZA, H. C. M. de; SOUZA, C. S. e; LEÃO, S. A. Assistência de enfermagem em sepse neonatal. **Research Society and Development**, v. 10, n. 13, 2021.